

УДК 349.3:364

Карелін Владислав Володимирович –

доктор юридичних наук, доцент,
професор кафедри військового права,
військового факультету міжнародних відносин та права
Військового інституту
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Vladyslav V. Karelin –

Doctor of Science in Law, Docent
Professor of the Department of Military Law
of the Military Faculty of International Relations and Law
Military Institute of Taras Shevchenko National University of Kyiv
(81 Yuliia Zdanovskoi Street, Kyiv, 03680, Ukraine)
ORCID: 0000-0002-6271-2447

До питання забезпечення соціальних прав як складової виправлення та ресоціалізації засуджених до позбавлення волі

Виправлення та ресоціалізація засуджених є важливим аспектом пенітенціарної системи, який спрямований на забезпечення їх успішної інтеграції в суспільство після звільнення. Засуджені до позбавлення волі не повинні втрачати своїх основних соціальних прав, хоча ці права можуть бути обмежені у зв'язку з відбуттям покарання. Основні соціальні права засуджених забезпечують їх людську гідність та сприяють їх виправленню та ресоціалізації.

Під час здійснення дослідження використовувались загальнонаукові методи аналізу та синтезу. Застосування методу аналізу дозволило встановити необхідні для подальшого провадження дослідження дані із декількох джерел: нормативно правові акти України та Європейського Союзу, наукові праці вчених, що висвітлювали питання пов'язані із кримінальним правом, кримінально-виконавчим правом. Використання методу синтезу уможливило поєднання отриманих попередньо знань, що дозволило встановити основи правового регулювання забезпечення соціальних прав як складової виправлення та ресоціалізації засуджених до позбавлення волі, а також сформулювати пропозиції щодо вдосконалення такого явища.

Соціальне право - це сукупність норм і принципів, які регулюють суспільні відносини, пов'язані із забезпеченням соціальних потреб та соціальної справедливості. Воно включає в себе права, які гарантують гідні умови життя, доступ до соціальних благ, соціальний захист та рівність можливостей для всіх громадян. До соціальних прав засуджених належать: право на охорону здоров'я; право на житло; право на матеріальне забезпечення в старості, у разі хвороби, повної або часткової втрати працездатності, втрати годувальника тощо; право на достатній життєвий рівень.

Незважаючи на нормативне закріплення соціальних прав засудженого до позбавлення волі практика свідчить про певну недосконалість процесу їх реалізації в діяльності установ виконання покарань що зумовлено рядом причин: по-перше недосконалість нормативного регулювання, відсутність чітко визначеної процедури порядку забезпечення соціальних прав засуджених, що створює умови для зловживань та різних підходів до вирішення цих питань; по-друге низька обізнаність персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України з нормативно-правовою базою та механізмом реалізації соціальних прав засуджених, обставин що повинні враховуватись при виправленні та ресоціалізації засуджених).

***Ключові слова:** виправлення і ресоціалізація; правовий статус; соціальні права; засуджені; позбавлення волі; гарантії соціальних прав.*

V.V. Karelin To the Issue of Ensuring Social Rights as a Component of Correction and Re-Socialization of Prisoners Sentenced to Imprisonment

Correction and re-socialization of prisoners is an important aspect of the penitentiary system, which aims to ensure their successful integration into society after release. Those sentenced to imprisonment should not lose their basic social rights, although these rights may be restricted in connection with serving their sentence. The basic social rights of convicts ensure their human dignity and contribute to their correction and re-socialization.

The study used general scientific methods of analysis and synthesis. The method of analysis allowed the author to identify the data necessary for further research from several sources: legal acts of Ukraine and the European Union, scientific works of scholars who covered issues related to criminal law and criminal executive law. The use of the synthesis method made it possible to combine the previously obtained knowledge, which made it possible to establish the basis for legal regulation of social rights as a component of correction and re-socialization of persons sentenced to imprisonment, and to formulate proposals for improving this phenomenon.

Social law is a set of norms and principles that regulate social relations related to social needs and social justice. It includes rights that guarantee decent living conditions, access to social benefits, social protection and equality of opportunity for all citizens. The social rights of convicts include: the right to health care; the right to housing; the right to financial security in old age, in case of illness, full or partial disability, loss of breadwinner, etc.

Despite the normative consolidation of the social rights of a person sentenced to imprisonment, practice shows a certain imperfection of the process of their implementation in the activities of penitentiary institutions due to a number of reasons: firstly, imperfection of regulatory regulation, lack of a clearly defined procedure for ensuring the social rights of convicts, which creates conditions for abuse and different approaches to solving these issues; secondly, low awareness of the staff of the State Criminal Executive Service of Ukraine with the regulatory framework and

Keywords: *correction and re-socialization; legal status; social rights; convicts; imprisonment; guarantees of social rights.*

Постановка проблеми. Виправлення і ресоціалізація засуджених є важливим аспектом пенітенціарної системи, який спрямований на забезпечення їх успішної інтеграції в суспільство після звільнення. Засуджені до позбавлення волі не повинні втрачати своїх основних соціальних прав, хоча ці права можуть бути обмежені у зв'язку з відбуттям покарання. Основні соціальні права засуджених забезпечують їх людську гідність та сприяють їх виправленню та ресоціалізації. Гарантії соціальних прав для засуджених включають доступ до освіти, медичної допомоги, соціального захисту та інші базові права, які необхідні для повноцінного життя і розвитку. Гарантування цих прав є необхідним для створення умов, які сприяють успішному виправленню та ресоціалізації засуджених. Забезпечення соціальних прав допомагає засудженим розвинути необхідні навички, отримати підтримку в критичних ситуаціях та підготуватися до повернення в суспільство як повноправних і корисних його членів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окремі аспекти виправлення і ресоціалізації засуджених досліджували такі

вчені, як: О. Бандурка [1], Є. Бараш [2], Л. Жук [3], К. Лемішак [4], М. Кутєпов [5], Г. Радов [6], В. Синьов [7], В. Трубников [8], О. Царькова [9], О. Шкута [10], М. Яцишин [11] та інші. Елементи правового статусу засуджених до позбавлення волі на певний строк, присвячені праці таких учених як: К. А. Автухов [12], В. А. Бадира [13], О. Г. Колб [14], І. М. Копотун [15], А. Х. Степанюк [12] та ін. Доробок цих представників не викликає сумнівів, але нажалі належної уваги соціальним правам як складової виправлення та ресоціалізації засуджених до позбавлення волі не було приділено.

Під час здійснення дослідження використовувались загальнонаукові методи аналізу та синтезу. Застосування методу аналізу дозволили встановити необхідні для подальшого провадження дослідження дані із декількох джерел: нормативно правові акти України та Європейського Союзу, наукові праці вчених, що висвітлювали питання пов'язані із кримінальним правом, кримінально-виконавчим правом. Використання методу синтезу уможливило поєднання отриманих попередньо знань, що дозволило встановити основи правового регулювання забезпечення соціальних прав як

складової виправлення та ресоціалізації засуджених до позбавлення волі, а також сформувані пропозиції щодо вдосконалення такого явища.

Метою цієї статті є вивчення правового регулювання забезпечення соціальних прав як складової виправлення та ресоціалізації засуджених до позбавлення волі.

Виклад основного матеріалу. Після вступу до Ради Європи 09 листопада 1995 року Україна ратифікувала Європейську конвенцію з прав людини у 1997 році та Європейську соціальну хартію переглянута 21 грудня 2006 року, прийнявши 76 із 98 пунктів Європейської соціальної хартії [16]. Відповідно до міжнародного права в галузі прав людини органи влади зобов'язані забезпечувати право людей на належний рівень життя, щоб кожен користувався правами, необхідними для гідного життя, включно з правами на належне харчування, здоров'я та благополуччя, водопостачання та санітарію, а також житло. Країни мають забезпечити рівний доступ до цих прав для всіх без дискримінації за різними ознаками, у тому числі за ознаками статі, раси, етнічного походження, віку, ступеня дієздатності або сексуальної орієнтації [17].

Відповідно до ст. 48 Конституції України кожен громадянин України (а засуджені до позбавлення волі продовжують залишатися громадянами України) має право на достатній життєвий рівень, а саме: достатнє харчування, одяг, житло [18]. Крім того, і в ст. 49 Конституції проголошено, що кожен має право на охорону здоров'я і медичну допомогу. Згідно ст. 63 Конституції України засуджені особи користуються всіма правами людини і громадянина, за винятком обмежень, які визначені законом і встановлені вироком суду. Держава поважає і охороняє права, свободи і законні інтереси засуджених, забезпечує необхідні умови для їх виправлення і ресоціалізації, соціальну і правову захищеність та їх особисту безпеку [18].

Одним з видів основоположних прав є соціальні права людини і громадянина. Для повного розуміння такого правового явища як соціальне право слід дати його визначення.

Так, Велика українська юридична енциклопедія соціальні права визначає як права людини, необхідні для повноцінної участі її в

житті суспільства. Вони стосуються того, як люди спільно живуть і працюють, а також основних життєвих потреб [19].

В. Крижна у своїх працях розглядала соціальні права та свободи людини громадянина як міру можливої поведінки або діяльності людини в соціальній сфері, що передбачає задоволення законних інтересів і потреб у сфері трудової діяльності, соціального захисту та охорони здоров'я [20].

Можна зробити висновок, що соціальне право - це сукупність норм і принципів, які регулюють суспільні відносини, пов'язані із забезпеченням соціальних потреб та соціальної справедливості. Воно включає в себе права, які гарантують гідні умови життя, доступ до соціальних благ, соціальний захист та рівність можливостей для всіх громадян. До соціальних прав засуджених належать: право на охорону здоров'я; право на житло; право на матеріальне забезпечення в старості, у разі хвороби, повної або часткової втрати працездатності, втрати годувальника тощо; право на достатній життєвий рівень.

Перше і основне соціальне право – це право на охорону здоров'я. Конституція України. Ст. 49 зазначає, що кожен має право на охорону здоров'я, медичну допомогу та медичне страхування. Охорона здоров'я забезпечується державним фінансуванням відповідних соціально-економічних, медико-санітарних і оздоровчо-профілактичних програм. Держава створює умови для ефективного і доступного для всіх громадян медичного обслуговування. У державних і комунальних закладах охорони здоров'я медична допомога надається безоплатно; існуюча мережа таких закладів не може бути скорочена. Держава сприяє розвитку лікувальних закладів усіх форм власності [18].

Згідно зі статтею 27 Конституції України кожен має право захищати своє життя і здоров'я, життя і здоров'я інших людей від протиправних посягань [18].

У ч. 1, 2 ст. 281. Цивільного кодексу України зазначається, що фізична особа має право захищати своє життя та здоров'я, а також життя та здоров'я іншої фізичної особи від протиправних посягань будь-якими засобами, не забороненими законом. У ч. 1, 2 ст. 283. Цивільного кодексу України вказано, що фізична особа має право на охорону її здоров'я. Охорона

здоров'я забезпечується системною діяльністю державних та інших організацій, передбаченою Конституцією України та законом [21].

Україна як учасник Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) визнає право кожної людини на найвищий досяжний рівень фізичного та психічного здоров'я. Право на здоров'я гарантується українською Конституцією та законодавством країни.

Україна має систему загальнообов'язкового державного медичного страхування, яке забезпечує певний рівень медичних послуг для всіх громадян країни. Основною метою системи охорони здоров'я в Україні є забезпечення населення доступом до якісної медичної допомоги та покращення загального рівня здоров'я. Організація та фінансування системи охорони здоров'я в Україні здійснюються за допомогою Державного бюджету, обов'язкового медичного страхування, медичних благодійних фондів та інших джерел. Україна також співпрацює з міжнародними організаціями та партнерами для поліпшення системи охорони здоров'я та розвитку медичної інфраструктури. Незважаючи на ці зусилля, система охорони здоров'я в Україні стикається з певними викликами та проблемами. Деякі з них містять недостатнє фінансування, нестачу кваліфікованих медичних працівників, нерівний доступ до медичних послуг у різних регіонах країни та корупцію. Проте уряд України активно працює над реформуванням системи охорони здоров'я з метою подолання цих викликів та поліпшення стану охорони здоров'я нації. Крім цього, Україна зобов'язана дотримуватися міжнародних стандартів і зобов'язань у сфері охорони здоров'я, зокрема права людини на здоров'я, визначені Всесвітньою організацією охорони здоров'я (далі-ВООЗ), та іншими міжнародними документами, до яких вона приєдналася.

Відбування покарання в установах виконання покарань не позбавляє особу права на охорону її здоров'я, не звужує та не обмежує її прав [22].

Медико-санітарне забезпечення як складова охорони здоров'я засуджених до позбавлення волі відіграє важливу роль у забезпеченні їхнього здоров'я та безпеки. Забезпеченням здоров'я осіб, що перебувають в установах виконання покарань, зазвичай

займаються спеціалізовані медичні служби та персонал, який пройшов підготовку для роботи з ув'язненими. Забезпечення медико-санітарної допомоги в установах виконання покарань вимагає дотримання стандартів міжнародного права та рекомендацій, що стосуються прав людини, зокрема стандартів (ВООЗ) та Комітету проти катувань ООН. Дотримання цих стандартів сприяє забезпеченню гідної медичної допомоги та захисту прав засуджених, які перебувають в установах виконання покарань.

Також слід зазначити, що існують міжнародні нормативні акти, згоду на виконання яких було ратифікованою Україною і які містять правову основу гарантування права на охорону здоров'я та засади медико-санітарного забезпечення засуджених до позбавлення волі, серед них: Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод, ухвалена Комітетом міністрів Ради Європи 04.11.1950 р. [23], Міжнародний пакт про громадянські і політичні права, ухвалений Генеральною Асамблеєю ООН 16.12.1966 р. [24], Конвенція проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поведіння і покарання, ухвалена Генеральною Асамблеєю ООН 10.12.1984 р. [25], Європейська конвенція про запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поведінню чи покаранню, ухвалена Радою Європи 26.11.1987 р. [26].

Серед актів рекомендаційного характеру, які містять норми щодо забезпечення засудженим належного медико-санітарного забезпечення, на міжнародному рівні діють такі документи: Кодекс поведінки посадових осіб з підтримання правопорядку, ухвалений Генеральною Асамблеєю ООН 17.12.1979 р. [27], Основні принципи поведіння з в'язнями, ухвалені Генеральною Асамблеєю ООН 14.12.1990 р. [28], Мінімальні стандартні правила ООН щодо поведіння з ув'язненими (Правила Нельсона Мандели), ухвалені Генеральною Асамблеєю ООН 17.12.2015 р. [29], Європейські пенітенціарні правила, ухвалені Комітетом міністрів Ради Європи 11.01.2006 р. [30] та ін.

Ці стандарти розроблені для того, щоб гарантувати належне і справедливе поведіння із засудженими, запобігати зловживанням та забезпечити гідне ставлення до них, зокрема їх медичні потреби. Вони детально описують

процедури забезпечення медичного обслуговування засуджених, які містять профілактику, діагностику та лікування. Зокрема, вони визначають такі пункти: медичний огляд під час в'їзду до установи покарання і призначення індивідуального плану лікування для кожного засудженого, забезпечення доступу до належного медичного догляду та лікування на рівні, що відповідає стандартам здоров'я за місцем перебування засудженого, проведення диспансеризації і регулярних медичних оглядів засуджених для виявлення захворювань та інфекційних захворювань, психічний догляд та психіатрична допомога для засуджених, які мають психічні проблеми або ризик суїциду, забезпечення необхідних ліків і медичних препаратів засудженим у разі захворювання, забезпечення санітарно-гігієнічних умов та відповідних умов проживання для засуджених, що сприяють збереженню здоров'я. Крім того, згідно з Мінімальними стандартами, ув'язнені мають бути захищені від жорстокого, нелюдського або понижуючого поведіння або покарання, зокрема таке, як несвочасне надання медичної допомоги або відмова від неї. Вони повинні мати доступ до лікаря та медичного персоналу без необґрунтованих обмежень або перешкод. У разі, якщо ув'язнений потребує спеціалізованої медичної допомоги, яку не можна надати в межах установи виконання покарання, його можуть направити до зовнішніх медичних установ згідно з процедурами, встановленими законом.

Варто зауважити, що в Україні кожен засуджений має такі права у сфері охорони здоров'я: право на вибір лікаря (ст. 34 та 38 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров'я» (далі – Закон)), яке містить: право на вибір лікувального закладу; право на вибір лікаря; право на заміну лікаря[31]; право на інформацію (ст. 285 ЦК України[21], ст. 39 Закону [31], яке містить: право на інформацію про стан здоров'я; право на інформацію про медичне втручання; право на таємницю про стан здоров'я (ст. 286 ЦК України[21], ст. 39¹ Закону[31]; право на вибір методів медичного втручання (ст. 284 ЦК України [21]); право на особисту недоторканність, у тому числі право на відмову від медичного втручання (ст. 284 і 289 ЦК України[21], ст. 43 Закону[31]; право на належну якість медичної допомоги (ст. 6

Закону[31]; право на відшкодування шкоди, заподіяної здоров'ю (ст. 6 Закону[31]).

Права засудженого до позбавлення волі у сфері охорони здоров'я, основні засади надання медичної допомоги та взаємодія закладів охорони здоров'я Державної кримінально-виконавчої служби України (далі ДКВС) із закладами охорони здоров'я з питань надання медичної допомоги засудженим закріплені у Порядку організації надання медичної допомоги засудженим до позбавлення волі, затвердженим наказом Міністерства юстиції України, Міністерства охорони здоров'я України від 15.08.2014 №1348/5/572 (далі – Порядок) [32].

Слід зауважити, що у п. 3 Порядку щодо організації надання медичної допомоги засудженим до позбавлення волі зазначається, що медичне обслуговування (амбулаторне, стаціонарне лікування, реабілітація), контроль та аналіз стану здоров'я засуджених організовуються і проводяться медичними працівниками відповідно до законодавства про охорону здоров'я, системи стандартів у сфері охорони здоров'я, клінічних протоколів у порядку, передбаченому законодавством [32]. У п. 4 Порядку сказано, що в закладах охорони здоров'я ДКВС надаються медична допомога при невідкладних станах, первинна медична допомога, вторинна (спеціалізована) та паліативна допомога, медична реабілітація, здійснюється санітарно-епідеміологічний нагляд, проводяться санітарно-гігієнічні та протиепідемічні заходи, в тому числі із упровадження превентивної медицини (пропаганда здорового способу життя, зокрема з питань дотримання особистої гігієни, запобігання інфекційним захворюванням, алкоголізму та наркоманії, запобігання самогубствам, гігієнічне навчання), організовується цілодобове чергування медичних працівників, забезпечення засуджених лікарськими засобами, медичними виробами, технічними та іншими засобами реабілітації, проводиться реабілітація та лікування після захворювань і травм[32]. Пункт 5 Порядку вказує, що екстрена медична допомога засудженим у закладах охорони здоров'я ДКВС надається відповідно до Закону України «Про екстрену медичну допомогу» та Порядку надання екстреної медичної допомоги особам, узятим під варту або яким призначено покарання

у виді позбавлення волі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2012 року № 1122 [32].

Згідно з ч. 1 ст. 116 Кримінально-виконавчого кодексу України (далі КВК України) у місцях позбавлення волі організовуються необхідні лікувально-профілактичні заклади, а для лікування засуджених, які хворіють на активну форму туберкульозу, – заклади на правах лікувальних. Для спостереження та лікування хворих на інфекційні захворювання в медичних частинах колоній створюються інфекційні ізолятори[33].

На медичну частину установи виконання покарань покладається обов'язок здійснення контролю за станом здоров'я засуджених шляхом проведення медичних оглядів, обстежень, здійснення диспансерного нагляду, надання первинної медичної допомоги, екстреної медичної допомоги, амбулаторної та стаціонарної медичної допомоги відповідно до Основ законодавства про охорону здоров'я [32].

Заклади охорони здоров'я ДКВС містять: спеціалізовані туберкульозні лікарні; спеціалізовані дерматовенерологічні лікарні; спеціалізовані психіатричні лікарні; багатопрофільні лікарні; багатопрофільна лікарня для засуджених, які потребують постійного медичного нагляду та реабілітації; амбулаторії; амбулаторно-профілактичні відділення; медичні частини установ виконання покарань; фельдшерський пункт; аптеки[32].

Лікувально-профілактична і санітарно-протиепідемічна робота в місцях позбавлення волі організовується і проводиться відповідно до законодавства про охорону здоров'я. Адміністрація колоній зобов'язана виконувати необхідні медичні вимоги, що забезпечують охорону здоров'я засуджених. Засуджені до позбавлення волі зобов'язані виконувати правила особистої і загальної гігієни, вимоги санітарії[33].

Примусове годування засудженого, який заявив про відмову від прийняття їжі, забороняється. Примусове годування може бути застосовано лише на підставі рішення суду, ухваленого за висновком лікаря, що засудженому загрожує розлад здоров'я стійкого характеру та існує очевидна загроза його життю. Особа, яка відмовилася від прийняття їжі, з моменту встановлення цього факту має перебувати під

постійним наглядом лікаря. Під час підготовки висновку лікар, зважаючи на стан здоров'я засудженого, визначає вид примусового годування. Питання про застосування примусового годування вирішується судом у порядку, передбаченому законом[33].

Порядок надання особам, які позбавлені волі, медичної допомоги, організації і проведення санітарного нагляду, використання лікувально-профілактичних та санітарно-профілактичних установ охорони здоров'я і залучення з цією метою їхнього медичного персоналу визначається нормативно-правовими актами Міністерства юстиції України і центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я. Засуджений має право звертатися за консультацією і лікуванням до закладів охорони здоров'я, що мають ліцензію Міністерства охорони здоров'я України, які надають платні медичні послуги та не віднесені до відання центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань. Оплата таких послуг і придбання необхідних ліків здійснюється засудженим або його рідними та близькими за рахунок власних коштів. Консультавання та амбулаторне лікування в таких випадках здійснюються в медичних частинах колоній за місцем відбування покарання під наглядом персоналу медичної частини. У разі необхідності лікування в умовах стаціонару засуджений має право отримувати медичну допомогу і лікування, в тому числі платні медичні послуги за рахунок особистих грошових коштів чи коштів рідних та близьких, у зазначених закладах охорони здоров'я. Підставою для надання такої медичної допомоги є медичний висновок. Режим перебування засуджених на стаціонарному лікуванні в закладах охорони здоров'я, не віднесених до відання центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань, визначається законодавством. Засудженим, які перебувають на стаціонарному лікуванні в закладах охорони здоров'я, не віднесених до відання центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань та пробації, тривалі побачення не надаються[33].

Порядок перебування, умови тримання та охорони засуджених у закладах охорони здоров'я, не віднесених до відання центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань та пробації, визначаються Міністерством юстиції України. За розголошення лікарської таємниці медичні працівники та інші особи установи виконання покарань, яким у зв'язку з виконанням професійних обов'язків стало відомо про хворобу, медичне обстеження, огляд та їх результати, інтимну і сімейну сторони життя засудженого до позбавлення волі, несуть цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно із законом [33].

Засудженим до позбавлення волі жінкам гарантується право не надавати інформацію та не проходити огляд у зв'язку з історією її репродуктивного здоров'я. За вимогою жінки їй має бути забезпечено проведення медичного огляду (обстеження) лікарем-жінкою. Під час медичного огляду може бути присутнім лише медичний персонал, крім випадків, коли лікар вважає, що існують виняткові обставини, або коли лікар просить працівників установи виконання покарань бути присутніми з міркувань безпеки, або коли засуджена особа просить про це [33].

Друге соціальне право – це право на житло. Відповідно до ст. 47 Конституції України кожна фізична особа має право на житло. Держава створює умови, за яких кожний громадянин матиме змогу побудувати житло, придбати його у власність або взяти в оренду. Кожна людина може вільно реалізовувати дане конституційне право відповідно до вітчизняного законодавства. Реєстрація місця проживання чи місця перебування особи або її відсутність не можуть бути умовою реалізації прав і свобод, передбачених Конституцією, законами чи міжнародними договорами України, або підставою для їх обмеження [18]. Вільний вибір місця проживання може бути обмежений, зокрема, щодо осіб, які за вироком суду відбувають покарання у вигляді позбавлення або обмеження волі (ст. 13 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні») [34].

Слід зазначити, що згідно зі ст. 63 Кримінального кодексу України покарання у

виді позбавлення волі полягає в ізоляції засудженого та поміщенні його на певний строк до кримінально-виконавчої установи закритого типу [35].

Третім є право на матеріальне забезпечення в старості, у разі хвороби, повної або часткової втрати працездатності, втрати годувальника тощо: засуджені особи, згідно норм Кримінально-виконавчого кодексу України мають право на соціальне забезпечення, у тому числі й на оформлення пенсій, відповідно до законів України.

Засуджені до позбавлення волі, залучені до суспільно корисної оплачуваної праці за строковим трудовим договором, підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню і мають право на загальних підставах на призначення та отримання пенсії за віком, по інвалідності, у зв'язку з втратою годувальника та в інших випадках, передбачених законодавством про пенсійне забезпечення [36].

Призначення пенсії по інвалідності, яка настала за час відбування покарання у місцях позбавлення волі, відбувається згідно порядку встановленому для призначення пенсії на загальних підставах. До заяви про призначення пенсії по інвалідності додається виписка з акту огляду медико-соціальної експертної комісії [36].

Пенсії засудженим за наявності відповідного права призначаються територіальними органами Пенсійного фонду України за місцем відбування покарання. Особа, яка під час відбування покарання набула право на пенсію, надає адміністрації виправного закладу клопотання про забезпечення необхідних умов для призначення їй пенсії за місцезнаходженням цього виправного закладу, у тому числі щодо виклику представників Пенсійного фонду України з метою подання у встановленому порядку необхідних документів безпосередньо особою, яка відбуває покарання, або представником особи, яка відбуває покарання, за нотаріальним дорученням [33].

Адміністрація виправного закладу не більш як протягом 30 днів з дня реєстрації клопотання забезпечує зустріч засудженого з представником Пенсійного фонду України та всебічно сприяє належному оформленню і поданню ним відповідних документів або забезпечує умови для оформлення і подання необхідних документів через представника

особи, яка відбуває покарання. Виплата пенсії здійснюється на рахунок установи за місцем відбування покарання [37].

Четвертим є право на достатній життєвий рівень: умови відбування покарання врегульовані главою 17 КВК України. Ч. 2 ст. 102 КВК України визначено, що режим має зводити і до мінімуму різницю між умовами життя в колонії і на свободі, що повинно сприяти підвищенню відповідальності засуджених за свою поведінку й усвідомленню людської гідності [33]. Це положення цілком відповідає рекомендаціям, які містяться у Мінімальних стандартних правилах поводження із в'язнями та Європейських тюремних правилах, відповідно до яких прийнятий в установі режим повинен прагнути зводити до мінімуму різницю між життям у в'язниці й життям на волі [29,30].

Умови відбування покарання врегульовані главою 17 КВК України. Згідно зі ст. 115 КВК України особам, які відбувають покарання у виправних і виховних колоніях, створюються необхідні житлово-побутові умови, що відповідають правилам санітарії та гігієни. Засуджені, як правило, тримаються в приміщеннях блочного типу. Норма жилої площі на одного засудженого не може бути менш як чотири квадратні метри, а у лікувальних закладах при виправних колоніях, у виправних колоніях, призначених для тримання і лікування хворих на туберкульоз, у стаціонарі - п'яти квадратних метрів [33].

За частиною 4 ст. 115 КВК засудженим неповнолітнім, інвалідам першої та другої груп, жінкам з вагітністю понад чотири місяці, непрацюючим жінкам, які мають дітей у будинках дитини при виправних І колоніях, непрацюючим чоловікам віком понад шістьдесят років і жінкам І — понад п'ятдесят п'ять років (якщо вони не одержують пенсії), а також особам, які звільнені від роботи через хворобу, в тому числі хворим на активну форму туберкульозу, харчування, одяг,

взуття, білизна і комунально-побутові послуги надаються безоплатно [33].

Правилами внутрішнього розпорядку установ виконання покарань, затвердженими наказом Міністерства юстиції України від 28.08.2018 №2823/5, визначається асортимент та кількість предметів, виробів і речей, які можуть перебувати у засудженого. Якщо їх більше за встановлені норми, то вони вилучаються у засудженого і здаються на склад, про що складається акт. Разом із тим, загальна вага предметів і речей (з урахуванням й тих, що зберігаються на складах), які належать засудженому, у всіх випадках не повинна перевищувати 50 кг. [38].

Висновки. Незважаючи на нормативне закріплення соціальних прав засудженого до позбавлення волі практика свідчить про певну недосконалість процесу їх реалізації в діяльності установ виконання покарань що зумовлено рядом причин: по-перше недосконалість нормативного регулювання, відсутність чітко визначеної процедури порядку забезпечення соціальних прав засуджених, що створює умови для зловживань та різних підходів до вирішення цих питань; по-друге низька обізнаність персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України з нормативно-правовою базою та механізмом реалізації соціальних прав засуджених, обставин що повинні враховуватись при виправленні та ресоціалізації засуджених) Наявність названих недоліків та упущень в практичній діяльності на нашу думку створює додаткові перешкоди для забезпечення соціальних прав засуджених та потребує негайного розв'язання.

Список використаних джерел:

1. Бандурка А.М., Денисова Т. А., Трубніков В.М. Загальна теорія соціальної адаптації звільнених від відбування покарання. Харків-Запорожжя: НУВС, ЗДУ, 2002. 440 с.
2. Бараш Є. Ю. Кримінологічні засади ресоціалізації засуджених до тривалих строків покарання. *Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ*. 2016. №4. С. 99-107.

3. Жук Л.А., Неживець О.М. Теоретичні засади соціальної та трудової ресоціалізації засуджених та осіб звільнених з місць позбавлення волі. *Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія Юридичний вісник «Повітряне і космічне право»*. Київ. «НАУ-друк», 2009. № 3(12). С. 59-64.
4. Леміщак К. Правосвідомість та ресоціалізація: взаємозв'язок категорій. *Історико-правовий часопис: журнал*. 2014. № 1 (3). С. 145-149
5. Кутєпов М.Ю. Деякі проблеми ресоціалізації неповнолітніх засуджених в Україні. *Молодий вчений*. 2018. №2(2). С. 674-677.
6. Радов Г. О. Формування духовності засуджених у контексті пенітенціарного процесу. *Проблеми пенітенціарної теорії і практики*. № 1 (3) 1998. *Щорічний бюлетень Київського інституту внутрішніх справ*. Київ: РВВ КІВС, 1998. С. 39-48.
7. Педагогічні основи ресоціалізації злочинців / В. М. Синьов, Г. М. Радов, В. І. Кривуша, О. Б. Беца. Київ: МП “Леся”, 1997. 272 с.
8. Трубников В.М. Соціальна адаптація звільнених від відбування покарання. Харків: Основа, 1990. 173 с.
9. Царькова О. В. Ресоціалізація засуджених як один з важливих напрямів профілактики рецидивної злочинності. *Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди*. 2012. Вип. 43 (2). С. 235–242.
10. Шкута, О.О. Виправлення та ресоціалізація засуджених, які відбувають покарання у виправних колоніях середнього рівня безпеки: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 ДДУВС. Дніпропетропетровськ 2011. 237 с.
11. Яцишин М.М. Леміщак К.М., Ресоціалізація в контексті сучасних проблем пенітенціаристики. *Актуальні проблеми прав людини, яка перебуває в конфлікті зі законом, крізь призму правових реформ*: зб. матеріалів ІV міжнар. наук.-практ. конф. м.Київ, 2 груд. 2016 р. Київ. ІКВС, 2016. С. 242-247.
12. Степанюк А. Х., Автухов К. А. Процесуальні аспекти доктрини кримінально-виконавчого права. *Правова доктрина*. У 5 т. Харків: Право, 2013. Т. 5: Кримінально-правові науки в Україні: стан, проблеми та шляхи розвитку / В. Я. Тацій, В. І. Борисов. С. 784-798.
13. Проблеми забезпечення прав засуджених у кримінально-виконавчій системі України / В. А. Бадира, О. П. Букалов, А. П. Гель та ін.; за заг. ред. Є. Ю. Захаров. Харків: Права людини, 2009. 368 с.
14. Колб О. Г., Колб І. О. Громадський контроль у механізмі нагляду за дотриманням прав засуджених до позбавлення волі. *Вісник прокуратури*. 2014. № 7(157). С. 34-45.
15. Копотун І. М. Реалізація права засуджених на особисту безпеку. *Кримінально-виконавчому кодексу України – 9 років*: матеріали І міжнар. наук.-практ. конф. м. Київ, 28 листоп. 2012 р. Київ. ІКВС, 2012. С. 41-45.
16. Соціальні права в Україні під час війни - підготовлено звіт про оцінку потреб. Вища школа адвокатури НААУ. URL: <https://www.hsa.org.ua/blog/socialni-prava-v-ukrayini-pid-cas-viini-u-mezah-projektu-radi-jevropi-pidgotovleno-zvit-pro-ocinku-potreb>.
17. Смуш-Кулеша. М., Федорова А., Мойса Б. Соціальні права в Україні під час війни. Звіт про оцінку потреб. URL: <https://rm.coe.int/needs-assessment-ua-2/1680a9b408>.
18. Конституція України: Закон України від 28.06.2024. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text>.
19. Велика українська юридична енциклопедія: Право соціального забезпечення / М.І. Іншин та ін. Видавництво Людмила. 2020. 912 с.
20. Крижна В. Соціальні права громадян: соціальний захист та соціальне забезпечення. *Соціальні права та їх захист адміністративним судом*: матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф. м. Київ, 4 вер. 2020 р. Київ 2020. С. 70–74.
21. Цивільний кодекс України. Закон України від 16.01.2003 № 435-IV URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text>.
22. Порядок організації надання медичної допомоги засудженим до позбавлення волі. WikiLegalAid - Довідково-інформаційна платформа правових консультацій. URL: <http://surl.li/hstazb>.
23. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (з протоколами): Міжнародний документ від 04.11.1950. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text.

24. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права: Міжнародний документ від 16.03.1966. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_043#Text.
25. Конвенція проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання: Міжнародний документ від 10.12.1984. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_085#Text.
26. Європейська конвенція про запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню: Міжнародний документ від 26.11.1987. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_068#Text.
27. Кодекс поведінки посадових осіб з підтримання правопорядку: Резолюція Генеральної Асамблеї ООН від 17.12.1979 №34/169. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_282.
28. Основні принципи поводження з в'язнями: Резолюція Генеральної Асамблеї ООН від 14.12.1990 №45/111. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_230#Text.
29. Мінімальні стандартні правила ООН щодо поводження з ув'язненими (Правила Нельсона Мандели): Резолюція Генеральної Асамблеї ООН від 17.12.2015 №70/175. URL: https://www.unodc.org/res/justice-and-prison-reform/crcj-prison-reform_html/UKR_final_Nelson_Mandela_Rules-E-ebook.pdf.
30. Європейські пенітенціарні (в'язничні) правила. Рекомендація Комітету Міністрів Ради Європи від 11.01.2006 № R (2006)2. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_032#Text.
31. Основи законодавства України про охорону здоров'я: Постанова Верховної Ради України від 19.11.1992 № 2801-XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2801-12#Text>.
32. Порядок організації надання медичної допомоги засудженим до позбавлення волі: Наказ Міністерства юстиції України від 15.08.2014 №1348/5/572. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0990-14#Text>.
33. Кримінально-виконавчий кодекс України: Закон України від 11.07.2003 № 1129-IV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1129-15#Text>.
34. Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні: Закон України від 11.12.2003 № 1382-IV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1382-15#Text>.
35. Кримінальний кодекс України: Закон України від 05.07.2001 № 2341-III. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text>.
36. Право засуджених осіб на пенсію. Безоплатна правнича допомога. URL: <https://legalaid.gov.ua/novyny/pravo-zasudzhenyh-osib-na-pensiyu/>
37. Пенсійне забезпечення осіб, які під час відбування покарання у місцях позбавлення волі отримали інвалідність. Безоплатна правнича допомога. URL: <http://surl.li/gxkqip>.
38. Правила внутрішнього розпорядку установ виконання покарань: Наказ Міністерства юстиції України. від 28.08.2018 № 2823/5. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1010-18#Text>.

References:

1. Bandurka A.M., Denysova T. A., Trubnikov V.M. Zahalna teoriia sotsialnoi adaptatsii zvilnnykh vid vidbuvannya pokarannia. Kharkiv-Zaporozhzhia: NUVS, ZDU, 2002. 440 s.
2. Barash Ye. Yu. Kryminolohichni zasady resotsializatsii zasudzhennykh do tryvalykh strokiv pokarannia. *Naukovyi visnyk Natsionalnoi akademii vnutrishnikh sprav*. 2016. №4. S. 99-107.
3. Zhuk L.A., Nezhyvets O.M. Teoretychni zasady sotsialnoi ta trudovoi resotsializatsii zasudzhennykh ta osib zvilnnykh z misty pozbavleniia voli. Naukovi pratsi Natsionalnoho aviatsiinoho universytetu. Seriia Yurydychni visnyk "Povitriane i kosmichne pravo". Kyiv. "NAU-druk", 2009. № 3(12). S. 59-64.
4. Lemishchak K. Pravosvidomist ta resotsializatsiia: vzaiemozv'iazok katehorii. *Istoryko-pravovy chasopys: zhurnal*. 2014. № 1 (3). S. 145-149
5. Kutieпов M.Yu. Deiaki problemy resotsializatsii nepovnolitnykh zasudzhennykh v Ukraini. *Molodyi vchenyi*. 2018. №2(2). S. 674-677.

6. Radov H. O. Formuvannya dukhovnosti zasudzhenykh u konteksti penitentsiarnoho protsesu. *Problemy penitentsiarnoi teorii i praktyky*. № 1 (3) 1998. Shchorichnyi biuleten Kyivskoho instytutu vnutrishnikh sprav. Kyiv: RVV KIVS, 1998. S. 39-48.
7. Pedahohichni osnovy resotsializatsii zlochyntsiy / V. M. Synov, H. M. Radov, V. I. Kryvusha, O. B. Betsa. Kyiv: MP "Lesia", 1997. 272 s.
8. Trubnykov V.M. Sotsialna adaptatsiia zvilnennykh vid vidbuvannya pokarannya. Xarkiv: Osnova, 1990. 173 s.
9. Tsarkova O. V. Resotsializatsiia zasudzhenykh yak odyin z vazhlyvykh napriamiv profilaktyky retydyvnoi zlochynnosti. *Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni H. S. Skovorody*. 2012. Vyp. 43 (2). S. 235–242.
10. Shkuta, O.O. Vypravlennia ta resotsializatsiia zasudzhenykh, yaki vidbuvaiut pokarannya u vypravnykh koloniiakh serednoho ravnia bezpeky: dys. ... kand. yuryd. nauk: 12.00.08 DDUVS. Dnipropetrovsk 2011. 237 s.
11. Yatsyshyn M.M. Lemishchak K.M., Resotsializatsiia v konteksti suchasnykh problem penitentsiarystyky. *Aktualni problemy prav liudyny, yaka perebuvaie v konflikti zi zakonom, kriz pryzmu pravovykh reform*: zb. materialiv IV mizhnar. nauk.-prakt. konf. m.Kyiv, 2 hrud. 2016 r. Kyiv. IKVS, 2016. S. 242-247.
12. Stepaniuk A. Kh., Avtukhov K. A. Protsesualni aspekty doktryny kryminalno-vykonavchoho prava. *Pravova doktryna*. U 5 t. Kharkiv: Pravo, 2013. T. 5: Kryminalno-pravovi nauky v Ukraini: stan, problemy ta shliakhy rozvytku / V. Ya. Tatsii, V. I. Borysov. S. 784-798.
13. Problemy zabezpechennia prav zasudzhenykh u kryminalno-vykonavchiiy systemi Ukrainy / V. A. Badyra, O. P. Bukalov, A. P. Hel ta in.; za zah. red. Ye. Yu. Zakharov. Kharkiv: Prava liudyny, 2009. 368 s.
14. Kolb O. H., Kolb I. O. Hromadskyi kontrol u mekhanizmi nahliadu za dotrymanniam prav zasudzhenykh do pozbavlennia voli. *Visnyk prokuratury*. 2014. № 7(157). S. 34-45.
15. Kopotun I. M. Realizatsiia prava zasudzhenykh na osobystu bezpeku. *Kryminalno-vykonavchomu kodeksu Ukrainy – 9 rokiv*: materialy I mizhnar. nauk.-prakt. konf. m. Kyiv, 28 lystop. 2012 r. Kyiv. IKVS, 2012. S. 41-45.
16. Sotsialni prava v Ukraini pid chas viiny - pidhotovleno zvit pro otsinku potreb. Vyscha shkola advokatury NAAU. URL: <https://www.hsa.org.ua/blog/socialni-prava-v-ukrayini-pid-cas-viiny-u-mezax-projektu-radi-jevropi-pidgotovleno-zvit-pro-ocinku-potreb>.
17. Smush-Kuliesha. M., Fedorova A., Moisa B. Sotsialni prava v Ukraini pid chas viiny. Zvit pro otsinku potreb. URL: <https://rm.coe.int/needs-assessment-ua-2/1680a9b408>.
18. Konstytutsiia Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 28.06.2024. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text>.
19. Velyka ukrainska yurydychna entsyklopediia: Pravo sotsialnoho zabezpechennia / M.I. Inshyn ta in. Vydavnytstvo Liudmyla. 2020. 912 s.
20. Kryzhna V. Sotsialni prava hromadian: sotsialnyi zakhyst ta sotsialne zabezpechennia. *Sotsialni prava ta yikh zakhyst administratyvnym sudom*: materialy III mizhnar. nauk.-prakt. konf. m. Kyiv, 4 ver. 2020 r. Kyiv 2020. S. 70–74.
21. Tsyvilnyi kodeks Ukrainy. Zakon Ukrainy vid 16.01.2003 № 435-IV URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text>.
22. Poriadok orhanizatsii nadannia medychnoi dopomohy zasudzhenykh do pozbavlennia voli. WikiLegalAid - Dovidkovo-informatsiina platforma pravovykh konsultatsii. URL: <http://surl.li/hstazb>.
23. Konventsii pro zakhyst prav liudyny i osnovopolozhnykh svobod (z protokolamy): Mizhnarodnyi dokument vid 04.11.1950. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text.
24. Mizhnarodnyi pakt pro hromadianski i politychni prava: Mizhnarodnyi dokument vid 16.03.1966. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_043#Text.
25. Konventsii proty katuvan ta inshykh zhorstokykh, neliudskykh abo takykh, shcho prynyzhuiut hidnist, vydiv povodzhennia i pokarannya: Mizhnarodnyi dokument vid 10.12.1984. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_085#Text.

26. Yevropeiska konventsiiia pro zapobihannia katuvanniam chy neliudskomu abo takomu, shcho pryny Zhuie hidnist, povodzhenniu chy pokaranniu: Mizhnarodnyi dokument vid 26.11.1987. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_068#Text.

27. Kodeks povedinky posadovykh osib z pidtrymannia pravoporiadku: Rezoliutsiia Heneralnoi Asamblei OON vid 17.12.1979 №34/169. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_282.

28. Osnovni pryntsy py povodzhennia z v'iazniamy: Rezoliutsiia Heneralnoi Asamblei OON vid 14.12.1990 №45/111. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_230#Text.

29. Minimalni standartni pravyla OON shchodo povodzhennia z uv'iaznenymy (Pravyla Nelsona Mandely): Rezoliutsiia Heneralnoi Asamblei OON vid 17.12.2015 №70/175. URL: https://www.unodc.org/res/justice-and-prison-reform/cpcj-prison-reform_html/UKR_final_Nelson_Mandela_Rules-E-ebook.pdf.

30. Yevropeiski penitentsiarni (viaznychni) pravyla. Rekomendatsiia Komitetu Ministriv Rady Yevropy vid 11.01.2006 № R (2006)2. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_032#Text.

31. Osnovy zakonodavstva Ukrainy pro okhoronu zdorovia: Postanova Verkhovnoi Rady Ukrainy vid 19.11.1992 № 2801-XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2801-12#Text>.

32. Poriadok orhanizatsii nadannia medychnoi dopomohy zasudzhenym do pozbavlennia voli: Nakaz Ministerstva yustytysii Ukrainy vid 15.08.2014 №1348/5/572. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0990-14#Text>.

33. Kryminalno-vykonavchy kodeks Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 11.07.2003 № 1129-IV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1129-15#Text>.

34. Pro svobodu peresuvannia ta vilnyi vybir mistisia prozhyvannia v Ukraini: Zakon Ukrainy vid 11.12.2003 № 1382-IV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1382-15#Text>.

35. Kryminalnyi kodeks Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 05.07.2001 № 2341-III. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text>.

36. Pravo zasudzhenykh osib na pensiiu. Bezoplatna pravnycha dopomoha. URL: <https://legalaid.gov.ua/novyny/pravo-zasudzhenyh-osib-na-pensiyu/>

37. Pensiine zabezpechennia osib, yaki pid chas vidbuvannia pokarannia u mistsiakh pozbavlennia voli otrymaly invalidnist. Bezoplatna pravnycha dopomoha. URL: <http://surl.li/gxkqip>.

38. Pravyla vnutrishnoho rozporiadku ustanov vykonannia pokaran: Nakaz Ministerstva yustytysii Ukrainy. vid 28.08.2018 № 2823/5. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1010-18#Text>.